

2015 Amsterdam

22-23 oktober

Stadsarcheologie in 3 en 4 dimensies

Het onderzoek naar de historische ontwikkeling van stedelijke gebieden is in een nieuwe fase terecht gekomen, niet alleen door de verregaande digitalisering van zowel archeologische als historische bronnen, maar ook de toenemende mogelijkheden van digitaal 3D en 4D onderzoek. Dit domein van onderzoek is de afgelopen jaren flink gegroeid en stelt onderzoekers in staat met behulp van digitale middelen vaak interdisciplinaire vragen te beantwoorden. De centrale vraag in dit thema is hoe deze modellen nu precies specifiek voor de archeologie kunnen worden ingezet. Wat is de state-of-the-art in dit veld en hoe worden de modellen ingezet in een archeologische context?

Courtesy of Pottery goes Digital Project - UvA

Digitale archeologie versus sociale wetenschappen

Niet alleen GIS en digitale technieken, maar ook kwantitatief archeologisch onderzoek, worden met enige regelmaat beschouwd als oplossingen voor nog te definiëren problemen. We zijn in staat om complexe modellen te maken op basis van ruimtelijke of statistische gegevens, maar in hoeverre dragen deze modellen bij tot het beantwoorden van archeologische vraagstukken? Hoe representatief is het model van de onderzoeker voor de fysieke archeologische resten? Passen digitale en kwantitatieve modellen nog in een archeologie na de 'postprocessual turn'? Of is de digitale archeologie een geïsoleerde niche en kan zij weinig bijdragen aan de grotere historische vraagstukken?

De digitale archeologische praktijk

Het huidige digitale tijdperk beïnvloedt de archeologische praktijk in toenemende mate, van methoden en toepassingen tot informatiestromen en andere communicatievormen. Dit geldt zowel voor universiteiten en hogescholen, voor zowel onderzoek als onderwijs. Deze digitalisering vindt ook haar weerslag in onderzoeksagenda's, vaak in samenwerking met het bedrijfsleven in de sector Creatieve Industrie en uiteraard de commerciële archeologie. In welke mate leiden deze ontwikkelingen ook tot vernieuwingen, b.v. op het gebied van samenwerking? Welke invloed heeft de digitalisering op de traditionele plaatsgebonden instituten en onderzoeken? Leidt digitaal werken tot een fundamentele verandering van de archeologische praktijk en wetenschap?

call for abstracts deadline 30-08-2015
registratie deadline 07-10-2015
meer informatie www.caanl.nl

